

Nos données de santé en réseau

publifocus eHealth et le dossier électronique du patient

Table des matières

Le futur a déjà commencé	4
Le système de santé face à de grands défis	5
La stratégie nationale eHealth	6
Les cantons expérimentent la cybersanté (eHealth)	7
Comment font les autres – un regard vers le Danemark et l’Autriche	8
Le dossier électronique du patient – une nouvelle dimension de la mise en réseau	9
Améliorer la qualité et accroître la sécurité des patients	10
La protection des données et le secret médical sous pression	11
La relation médecin-patient à l’âge numérique	12
Le difficile partage entre intérêts individuels et sociaux	13
Un large débat sur la cybersanté est nécessaire	14
Perspective du publifocus	15
Matériaux, publications et informations sur Internet	16
Comité de patronage et groupe d’accompagnement	17
Impressum/Indications sur les photographies	18

Éditorial

Vers le dossier électronique du patient – comment digérer ce grand changement ?

L’objectif de la stratégie nationale eHealth est qu’en 2015, chacune et chacun de nous soit l’heureux propriétaire de son dossier électronique du patient. Aujourd’hui, nous n’avons pas un, mais souvent plusieurs dossiers médicaux. En effet, nos radiographies, résultats de laboratoire importants, rapports chirurgicaux et autres informations concernant notre santé sont archivés en général chez le médecin traitant ou à l’hôpital, et ne sont pas directement accessibles à d’autres personnes des branches médicales. Si donc de votre naissance à votre mort vous avez habité en différents lieux et avez été traités par différents médecins de famille et spécialistes, il existe aujourd’hui non pas un, mais plusieurs dossiers médicaux vous concernant. Cette situation peut conduire à des erreurs médicales ou à des doubles traitements, si les informations nécessaires au sujet d’allergies et de pathologies existantes ne sont pas disponibles au moment requis en un autre lieu de traitement. A cet égard, le dossier électronique du patient peut contribuer valablement à la qualité des prestations médicales et à la sécurité des patients. Mais il y a d’autre part des raisons de craindre que les données de santé ne soient pas utilisées avec tout le sérieux que requièrent ces informations sensibles. Un débat à la base est nécessaire pour savoir, au-delà de la position des fournisseurs de prestations, des assureurs et des préposés à la protection des données, ce qui fait obstacle à l’acceptation par la population de ce grand changement et quels aspects celle-ci estime pouvoir être aisément digérés et avoir des effets bénéfiques pour la santé. TA-SWISS rend possible ce débat. Lors du publifocus eHealth et le dossier électronique du patient, Monsieur et Madame Suisse pourront faire valoir leur propre

position et poser des questions critiques à des spécialistes. Nous apprendrons ainsi de première main où la population voit les chances et les risques d’un dossier électronique du patient. Nous autres politiciennes et politiciens saurons ainsi quelles améliorations sont nécessaires et dans quel sens agir. J’attends les résultats avec impatience et suis heureuse de pouvoir collaborer à ce projet.

Edith Graf-Litscher, Conseillère nationale

Le futur a déjà commencé

Imaginons ce que pourrait être en Suisse un cabinet médical en 2018. Une patiente est à la consultation. Elle fait glisser sa carte de santé électronique dans le lecteur de carte et introduit son NIP. Le médecin obtient ainsi l'accès à toutes les données nécessaires au traitement en cours. La patiente explique de quoi elle souffre et qu'elle a déjà consulté à ce sujet le portail santé associé à son dossier électronique du patient. Le médecin examine alors la malade. Comme le tableau clinique est peu clair, il ne parvient pas à un diagnostic concluant et adresse le cas à l'hôpital pour des examens complémentaires. Après s'être annoncé dans le système de réservation au moyen de sa carte de professionnel de la santé (Health Professional Card, HPC), il fixe immédiatement un rendez-vous pour sa patiente.

A l'heure convenue, la patiente se présente à l'hôpital. Grâce à sa carte de santé, elle est identifiée sans équivoque ; elle n'a donc pas besoin de remplir de longs formulaires, mais doit consentir à ce que son médecin puisse plus tard voir les résultats. Une fois les examens effectués, un spécialiste rédige le rapport et le munit d'une signature numérique. Le médecin de la patiente est informé par courriel que le rapport et les données sont à disposition en ligne. Sa HPC lui permet d'accéder au dossier établi à l'hôpital au sujet de sa patiente et de prendre les mesures nécessaires.

Techniquement faisable – mais aussi souhaité?

Pure science fiction? Ou bientôt réalité? C'est un fait qu'avec les technologies actuelles d'information et de communication, l'exemple décrit plus haut appartient déjà au domaine du possible. La faisabilité technique n'est toutefois qu'un aspect. Il faut avant tout se poser la question de savoir si un tel système serait accepté.

Les spécialistes sont unanimes: le recours systématique à des moyens de télécommunication modernes dans le système de santé n'est qu'une question de temps. Nous avons donc tout avantage à réfléchir aujourd'hui déjà à ce que seront demain les cabinets médicaux et les hôpitaux.

La transition du papier au numérique pour les actes de patients pose des questions entièrement nouvelles en matière de sécurité et de protection des données. La situation actuelle n'est certes pas idéale. Mais la quantité grandissante de données médicales sensibles et les nouvelles possibilités de traitement de ces données accroissent le risque d'abus; la sphère privée est toujours plus menacée. En principe toutefois, cette même technique de l'information offre aussi la chance de mieux protéger la sphère privée que ce n'est possible aujourd'hui. A nous d'aménager l'avenir en s'aidant au mieux de la technique.

Nous avons tout avantage à réfléchir aujourd'hui déjà à ce que seront demain les cabinets médicaux et les hôpitaux.

Le système de santé face à de grands défis

La santé est un bien précieux. Mais le prix que nous payons pour elle est élevé. La Suisse vient en seconde position après les USA pour le coût de la santé. Nous lui consacrons près de 12 pour cent du produit intérieur brut. Selon l'Office fédéral de la statistique, cela représente presque 7000 francs par personne. En contrepartie, les habitants de la Suisse disposent de soins médicaux de haute qualité et sont tous assurés contre la maladie.

Nécessité de nouvelles approches

Les primes d'assurances maladies sont en hausse depuis de nombreuses années; et rien n'indique la fin de cette tendance. Il y a unanimité à vouloir le maintien de soins médicaux de haute qualité pour tous les habitants et habitantes de la Suisse en dépit des contraintes financières. Selon l'article 41 de la Constitution fédérale, toute personne doit bénéficier des soins nécessaires à sa santé. Pour remplir ce but, il faut de nouvelles approches et stratégies. Elles incluent de nouveaux modèles de médecins, des procédures plus efficaces, la transparence des coûts et des contrôles, des coûts plus bas pour les médicaments. Mais le recours accru aux technologies de l'information et de la communication est aussi exigé.

Importance croissante de l'Internet

Mais il faut aussi prendre en considération que les modes de comportement et les besoins individuels des gens changent. Toujours plus d'individus utilisent par exemple l'Internet pour s'informer en matière de santé et de médecine. Ceci a des conséquences. Pendant les consultations, les médecins sont toujours plus souvent confrontés à des patients très bien, mais parfois aussi unilatéralement ou même faussement informés. Un nombre croissant d'individus recourent aux conseils téléphoniques – comme première approche de leur mal, comme complément à des résultats médicaux déjà obtenus ou parce qu'ils hésitent moins à téléphoner qu'à consulter un médecin. De façon générale, les individus sont devenus plus mobiles. Leurs attaches à un médecin ne sont plus aussi fortes qu'autrefois. Les jeunes gens n'ont souvent même plus de médecin de famille. Et l'on s'adresse plus fréquemment aux spécialistes.

La rémunération des prestations médicales ambulatoires ayant été réorganisée (Tarmed), c'est au tour du financement des hôpitaux à être nouvellement réglé en Suisse. Les forfaits journaliers en vigueur jusqu'ici devraient être relayés par des forfaits par cas liés aux prestations. Un seul système de décompte, valable pour l'ensemble de la Suisse, remplacera les vingt-six systèmes cantonaux. On ne sait pas encore au juste comment les prestations facturées par les hôpitaux seront contrôlées ni combien de données de patients sont nécessaires à cet effet. Les assurances maladies demandent la mise à disposition d'autant de données à caractère personnel que possible. Toutefois, les hôpitaux refusent cette exigence, entre autres pour des raisons de protection des données. En lieu et place, ils proposent un service de contrôle indépendant.

La protection des données en danger

Ces développements inquiètent les préposés à la protection des données. Ils y voient une menace pour le secret médical – avec de graves conséquences. Car les données de santé sont des données particulièrement dignes d'être protégées – elles touchent au cœur de la sphère privée d'une personne. Sous prétexte de juguler la hausse des coûts de la santé, le secret médical serait toujours plus sous pression, mettent en garde les préposés à la protection des données. Si rien n'est entrepris contre cela, le «patient de verre» sera bientôt réalité.

Selon la Constitution fédérale, toute personne doit bénéficier des soins nécessaires à sa santé.

La stratégie nationale eHealth

Le système suisse de santé est marqué par un mélange de tâches étatiques, partiellement étatiques et privées. La Confédération ne dispose que de compétences limitées dans le système de santé; une approche en commun avec les cantons lors de la planification des services électroniques de santé et une collaboration avec tous les acteurs du système de santé sont de ce fait indispensables.

En juin 2007, le Conseil fédéral a approuvé la stratégie nationale eHealth qu'il avait donné mandat d'élaborer en matière de cybersanté. Cette stratégie doit contribuer à garantir l'accès à un système de santé avantageux et de haut niveau en termes de qualité, efficacité et sécurité. La technique y remplit une fonction de soutien. Elle n'est pas le but en soi, mais doit être utile aux patientes et aux patients et servir dans l'exercice de leur fonction les personnes travaillant dans le système de santé. La personne humaine et ses besoins figurent au centre de la stratégie eHealth. La plus haute priorité y est accordée à la sécurité de l'information et à la protection des données.

Le dossier électronique du patient jusqu'en 2015

La stratégie eHealth ne comporte pas de plan de mise en œuvre achevé. Mais elle indique dans les grandes lignes comment permettre, ces prochaines années, l'établissement et la mise en réseau de services de santé électroniques. La carte d'assuré, que le Parlement et le Conseil fédéral ont déjà décidé d'introduire jusqu'en 2009, répond avant tout à des buts administratifs. Mais on envisage d'enregistrer des données personnelles sur la carte d'assuré – par exemple pour les cas d'urgence – ceci toutefois seulement avec l'assen-

timent du propriétaire de la carte. Un dossier électronique du patient, réunissant diverses informations au sujet de ce dernier, devrait être introduit d'ici 2015. Les services en ligne constituent un autre élément de la stratégie. Ces offres sur Internet devraient être regroupées à partir de 2010 dans un portail santé et associées en 2015 par un lien au dossier électronique du patient, ce qui permettrait de consulter en ligne des informations spécifiques.

Selon l'Office fédéral de la santé, une analyse approfondie coût-utilité de eHealth n'est pas possible pour l'heure. Seule la carte d'assuré a fait l'objet d'une étude qui prévoit dans l'ensemble un avantage, que les assurances maladie mettent toutefois en doute. Un autre problème lié à l'utilisation de la cybersanté est que les coûts ne se présentent pas toujours là où leur utilité se manifeste. D'où le besoin de systèmes d'incitation et modèles financiers intelligents.

La stratégie nationale eHealth a suscité diverses réactions, qui ne mettent pas celle-ci fondamentalement en question. Les cantons appuient cette stratégie, tandis que des associations de patients et de consommateurs insistent pour que les besoins et possibilités de la personne humaine soient pris en considération lors de sa mise en œuvre. Les assureurs ne sont pas d'accord avec plusieurs aspects de la stratégie et mettent en garde contre des espoirs exagérés quant aux possibles réductions des coûts de la santé que devrait permettre eHealth. Dans le corps médical et les hôpitaux, la stratégie a rencontré un écho variable. Mais la voix des sceptiques parmi les médecins se fait clairement entendre. Dans certains milieux de l'économie, on aurait souhaité une stratégie plus ambitieuse et des étapes plus concrètes en rapport avec la cybersanté.

La vision de la stratégie nationale eHealth

Dans le système de santé suisse, les individus peuvent rendre des informations personnelles importantes accessibles en tout lieu et en tout temps aux spécialistes de leur choix et bénéficier de prestations. Ils participent activement aux décisions ayant trait à leur santé et renforcent ainsi leurs compétences sanitaires. Les technologies de l'information et de la communication sont appliquées à la mise en réseau des acteurs du système de santé et à l'amélioration de la qualité, sécurité et efficacité des processus.

Définition de la cybersanté (eHealth)

Selon la stratégie nationale eHealth, il faut comprendre par «cybersanté» ou «services de santé en ligne» l'utilisation intégrée des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour élaborer, soutenir et mettre en réseau tous les processus et acteurs du système de santé.

Les cantons expérimentent la cybersanté (eHealth)

Du fait de l'organisation fédéraliste du système de santé, les cantons jouent un rôle central dans les projets de cybersanté. La Conférence des directeurs cantonaux de la santé et la Confédération ont affirmé par une convention-cadre leur volonté de collaborer à la mise en œuvre de la stratégie eHealth. Il s'agira d'abord de définir des lignes directrices juridiques et techniques communes. Pour faciliter la collaboration, la Confédération et les cantons ont fondé un organe de coordination en matière de cybersanté.

Divers projets

Des initiatives ont cours présentement dans de nombreux cantons. Dans le cadre de l'initiative «Rete sanitaria», le canton du Tessin a lancé à fin 2004, dans l'agglomération de Lugano, un projet pilote qui a pour objet de tester l'utilisation d'une carte de santé à puce électronique (voir encadré). Les premières expériences sont positives. Mais il est apparu aussi que l'introduction d'une telle carte doit être soigneusement planifiée et prend beaucoup de temps. Une seconde étape, à partir de 2009, devrait être l'intégration de la carte de santé tessinoise dans la carte d'assuré prévue par la Confédération. D'ici fin 2010, quatre services en ligne seront développés. Il est prévu entre autres d'instaurer un échange standardisé de radiographies et de résultats de laboratoire de même que de courriels sécurisés sur l'entrée et la sortie de patients hospitaliers, y compris la transmission de rapports de sortie.

A Saint-Gall, le Conseil d'Etat a approuvé en 2005 un rapport pour une stratégie cantonale de la cybersanté. Cette stratégie prévoit de mettre en place jusqu'en 2010 l'échange électronique de données de patients entre tous les établissements stationnaires du canton sous la forme de documents de base résumés. Le

canton de Lucerne a instauré l'échange électronique de données entre l'hôpital cantonal et d'autres hôpitaux ainsi que les médecins de famille (avant tout pour les rapports de sortie des hôpitaux). Un projet transfrontalier de télémédecine se déroule présentement dans les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne et le district de Lörrach.

Aussi des revers

A Genève, une fondation a été créée en l'an 2000 pour élaborer un projet de réseau de santé recouvrant l'ensemble du canton (projet «e-toile»). Les dossiers de patients de l'hôpital universitaire devaient servir de point de départ. Le plan du projet est à disposition depuis 2004. Mais sa réalisation est bloquée actuellement en raison de l'ampleur des investissements nécessaires. Il y a eu des revers aussi dans d'autres cantons. Dans celui de Berne, par exemple, l'introduction d'un système d'information clinique commun pour tous les hôpitaux publics du canton a échoué en raison d'oppositions politiques.

Du fait de l'organisation fédéraliste du système de santé, les cantons jouent un rôle central dans les projets de cybersanté.

Un test riche d'enseignements au Tessin

Avec son essai pilote pour une carte de santé électronique, le canton du Tessin a fait œuvre de pionnier en Suisse. L'essai a démarré après un large débat, nécessaire pour surmonter les barrières psychologiques. 747 patients ont participé, de même que 41 pharmacies, 36 cabinets médicaux, 4 hôpitaux, un service d'urgence et une organisation Spitex. Les assurances maladies n'ont pas encore été directement associées. Au début, de sérieuses réserves ont été émises au sujet de la protection des données. Pour les participants toutefois, la protection de la sphère privée a bientôt cessé d'être un thème majeur. Selon les expériences faites au Tessin, les médecins des patients ont joué un rôle important pour instaurer la confiance. La plupart des patients n'ont même pas exigé le niveau de protection maximum possible qui aurait permis de protéger certaines données au moyen d'un code NIP. Mais des problèmes sont apparus ailleurs. Par exemple, les patientes et patients ne présentaient pas spontanément leur carte lors des consultations. Et les fournisseurs de prestations ne sont toujours pas convaincus de l'utilité d'une carte électronique.

Comment font les autres – un regard vers le Danemark et l’Autriche

Qui cherche un pays dans lequel la cybersanté est déjà bien développée et vécue, aboutit au Danemark. Déjà au début des années 1990, nombre de médecins généralistes se servaient de l’ordinateur pendant la consultation. L’Etat a participé aux investissements des cabinets médicaux. Le système informatique des médecins est simple, mais permet de gérer efficacement la documentation. Les médecins introduisent sous forme codée le diagnostic d’un patient (codes diagnostique) et peuvent au besoin ajouter des textes explicatifs.

«Sundhet.dk» comme centre nerveux

Grâce à des mesures de sécurité et à un enregistrement complet des accès, le système danois remplit les exigences de protection des données et permet de suivre les modifications effectuées. Le médecin a accès au dossier d’un patient au cours du traitement de ce dernier. Dans les autres cas, l’accord du patient est requis pour échanger des données médicales. Le centre nerveux du système est le portail danois de la santé, «Sundhet.dk ». C’est ici que convergent tous les fils. La partie publique du portail fournit des informations sur les hôpitaux et les cabinets médicaux. Dans la partie protégée, le système permet de prendre rendez-vous chez les médecins de famille, d’organiser le transfert dans une clinique ou chez un spécialiste, ou encore de communiquer entre médecins et patients par courriel sécurisé.

Comme une conférence de citoyens sur les dossiers électroniques du patient (Electronic Health Records) l’a montré en 2002, la protection des données est aussi perçue au Danemark comme problème possible. Il semble toutefois qu’on ait trouvé dans ce pays une solution praticable qui jouit de la confiance d’une majorité de la population. Il est difficile d’estimer dans quelle

mesure des différences culturelles jouent un rôle. En raison de la complexité du contexte, il est extrêmement difficile d’évaluer les coûts et l’utilité du système danois au niveau économique. Selon une étude financée par l’UE, qui a examiné dix exemples en Europe sous l’angle économique, l’utilité dépasserait nettement les coûts au Danemark.

L’Autriche va de l’avant

Notre voisin l’Autriche, où une carte électronique (e-card, voir encadré) avait déjà été introduite, s’est aussi fixé des buts ambitieux avec sa carte électronique de santé (Elektronische Gesundheitskarte ELGA). L’ELGA correspond à peu près au dossier électronique du patient prévu en Suisse. Une étude de faisabilité a été effectuée en 2006 déjà. La commission fédérale autrichienne de la santé – un organe formé de représentants de l’Etat fédéral, des Länder, d’assurances, d’organisations de patients ainsi que du corps médical – a décidé en 2006 de créer une communauté de travail qui a mission de faire avancer le projet. La décision définitive sur l’introduction de l’ELGA sera prise en 2008 déjà, sur la base des données disponibles.

La sécurité et protection des données sont citées à côté de l’acceptation et de l’utilité comme facteurs clés pour mener le projet ELGA au succès. Un premier rapport a mis en évidence les questions juridiques y relatives. Une loi spécifique sera probablement nécessaire.

l’e-card autrichienne

En 2005 déjà, une carte électronique (e-card) a été introduite en Autriche. Pour tous les habitants de ce pays, elle est la clé pour accéder aux prestations de l’assurance sociale et du système de santé autrichiens. Une fonction supplémentaire de l’e-card est la «carte de citoyen» («Bürgerkarte»). Sur une base volontaire, les Autrichiens peuvent faire de leur e-card une carte d’identité électronique personnelle et s’en servir par exemple lors de contacts avec l’administration publique.

Le système informatique des médecins au Danemark est simple, mais permet de gérer efficacement la documentation.

Le dossier électronique du patient – une nouvelle dimension de la mise en réseau

Les applications de cybersanté ne sont pas toutes également objets de controverse. Quelques-unes sont déjà utilisées avec succès. C'est le cas notamment de services médicaux à distance (télémédecine). Les données et informations ne sont pas échangées lors d'un contact personnel, mais par voie électronique, par exemple par courriel ou par fax. Une raison essentielle de l'acceptation de ces services semble être que tant les médecins que les patients sont convaincus des avantages de ces applications – une condition sans laquelle aucune innovation ne peut s'établir. Des entreprises privées proposent aujourd'hui déjà l'établissement de dossiers médicaux électroniques individuels sur mesure. Ce service – offert entre autres aussi par une entreprise suisse – permet de consulter des données en tout temps et en tout lieu.

Avec l'introduction prévue en Suisse de dossiers électroniques du patient standardisés, qui devrait avoir lieu d'ici 2015, la cybersanté acquiert une nouvelle

dimension. Celle-ci ne consiste pas en un traitement spécifique, recourant aux technologies les plus modernes, mais en des données médicales personnelles, qui peuvent, le cas échéant, être collectées et stockées électroniquement tout au long de la vie. Un tel dossier médical intégré ne devrait toutefois pas regrouper toutes les informations, mais seulement celles significatives pour un traitement médical d'une personne donnée. Ces dossiers électroniques du patient ne remplacent donc pas les dossiers médicaux des hôpitaux et cabinets médicaux, conservés en général pendant dix ans au-delà du dernier traitement.

L'accès au dossier électronique du patient peut être obtenu par une carte de santé personnelle. Cette carte électronique au format d'une carte de crédit pourrait devenir à l'avenir, pour tous les assurés, la clé pour toutes les prestations du service de santé.

Quelques notions (les définitions, en partie abrégées et mises à jour, sont tirées de la stratégie nationale eHealth)

Dossier électronique du patient:

Il comprend des données personnelles médicales, de prévention, relatives aux soins et administratives, regroupées sous forme électronique avec l'accord du patient. Il contient notamment le dossier médical du patient, des résultats de laboratoire importants, des rapports chirurgicaux ainsi que des radiographies et les données numériques d'autres examens.

Actes du patient/dossier médical informatisés:

Ils regroupent sous forme électronique l'ensemble des données médicales, de prévention, relatives aux soins et administratives disponibles au sujet d'un patient, collectées sous le contrôle des médecins au sein d'une institution en relation avec un cas donné. Ils jouent ainsi un rôle clé dans l'évolution vers un système de santé assisté par l'électronique et constituent la base du dossier électronique du patient.

Carte de santé électronique:

Cette carte est, à côté d'autres méthodes d'authentification, une clé d'accès possible aux documents d'une patiente ou d'un patient, stockés de manière centralisée ou décentralisée, ou au dossier d'un patient.

Carte électronique de professionnel de la santé (Health Professional Card HPC):

Cette carte est détenue par un professionnel de la santé et lui permet de s'identifier et d'accéder aux données électroniques relevant de ses compétences.

Améliorer la qualité et accroître la sécurité des patients

En 1999, des collaborateurs de l'Institute of Medicine de l'Académie nationale américaine des sciences ont mis en évidence que des patientes et patients subissent des préjudices lors de traitements du fait d'une mauvaise gestion de l'information et du savoir, combinée avec des défaillances humaines et d'organisation. Appliqués à la Suisse, les chiffres américains représentent 2000 à 3000 décès par an, a calculé l'Office fédéral de la santé publique. Deux objectifs majeurs de la stratégie nationale eHealth consistent donc à améliorer la sécurité des patientes et patients ainsi que la qualité des prestations.

Amélioration des processus

Des applications de cybersanté – et notamment le dossier électronique du patient – peuvent contribuer à diminuer le nombre d'erreurs de traitement. Mais elles ne constituent qu'un élément du système, car il s'agit en premier lieu d'améliorer les procédures et les processus dans les traitements médicaux. A noter en outre que le traitement électronique des données permet d'éliminer des points faibles, tels que des fautes d'écriture et de transmission, mais peut aussi être à l'origine de nouvelles sources d'erreur.

Il importe que les données médicales d'un patient soient disponibles là où on en a besoin. C'est pourquoi un objectif formulé dans la stratégie eHealth est que les fournisseurs de prestations aient accès en tout lieu et en tout temps aux informations significatives pour le traitement de leurs patientes et patients. En d'autres mots: il s'agit d'améliorer l'information pour améliorer les diagnostics et les traitements. Pour que cela soit possible, les données doivent être saisies et échangées électroniquement selon une structure déterminée.

Documentation pertinente en matière de médicaments

Des malades âgés et chroniques se voient souvent prescrire plusieurs médicaments. Le personnel médical et soignant a du mal à garder la vue d'ensemble. D'où la grande importance d'une documentation pertinente en matière de médicaments. Ce problème se présente aussi de façon générale, du fait que les individus sont plus souvent en traitement chez différents spécialistes et peuvent choisir librement leur pharmacie pour leurs achats de médicaments.

Un dossier électronique peut aussi être précieux lors d'urgences médicales. Dans nombre de cas, le médecin d'urgence s'emploie certes d'abord à refaire battre un cœur ou à réanimer un accidenté. Mais ensuite, à l'hôpital, des données d'anamnèse ou des indications sur l'incompatibilité entre médicaments peuvent aider à prendre les meilleures mesures possibles.

Accès à son propre dossier

Il est prévu que les patientes et patients aient accès à leur propre dossier du patient. De bonnes expériences ont été faites en ce sens au Danemark; nombreux sont les Danoises et Danois qui font usage de cet accès à leur propre dossier. En Suisse, les patientes et patients ont le droit, aujourd'hui déjà, de consulter leur dossier médical. Mais beaucoup ne le savent pas. De même, peu de gens sont conscients du fait qu'ils peuvent exiger que leur médecin ne transmette pas les informations médicales les concernant à l'assurance maladie, mais seulement à son médecin-conseil.

Assistance électronique pour la prescription de médicaments

Vu l'augmentation rapide du nombre de médicaments, il est toujours plus difficile pour les médecins d'avoir une vue d'ensemble sur les possibles effets secondaires et interactions entre médicaments. A cet égard, l'informatique peut rendre de précieux services. Mais ses possibilités ne sont encore utilisées que dans relativement peu d'hôpitaux en Suisse. L'hôpital de Thoune, où la prescription électronique des médicaments a été introduite il y a cinq ans, a fait de bonnes expériences en ce sens; ce système examine notamment les interactions et les risques d'allergie. La suppression des ordonnances manuscrites diminue en outre le risque de malentendus et facilite la préparation et la remise des médicaments.

La protection des données et le secret médical sous pression

La critique selon laquelle on accorderait aujourd'hui trop peu d'attention à la protection des données dans le système de santé s'est fortement renforcée ces dernières années. C'est ainsi que le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a qualifié plusieurs fois le système de santé de grand chantier en matière de protection des données. Bien que les bases légales existent, elles ne sont pas toujours respectées dans la pratique et leur mise en œuvre s'avère difficile. Vu que les données des patientes et patients étaient jusqu'ici dispersées et n'existaient souvent que sur papier, cette situation insatisfaisante n'avait pas d'effets trop dramatiques. Car qui voulait accéder à ces données ne pouvait le faire qu'au prix de grands efforts. Les choses ont fondamentalement changé à l'âge numérique; le potentiel d'abus s'est multiplié. Dans l'optique de la protection des données, les points faibles de processus tacitement tolérés sans avoir été mûrement réfléchis doivent donc être éliminés de toute urgence.

De plus, les examens génétiques impliquent la saisie de données toujours plus sensibles. Une crainte souvent exprimée est aussi que des données personnelles parviennent de l'assurance maladie obligatoire aux assurances privées et sur la vie et aient une influence sur le niveau des primes ou rendent l'assurance même impossible. Il serait insoutenable que des tiers disposent même de davantage d'informations que les personnes directement concernées.

Le serment d'Hippocrate (voir encadré) est considéré comme le premier énoncé d'une disposition de protection des données. Le secret médical s'est développé au cours du temps à partir de ce texte et constitue aujourd'hui la base du rapport de confiance entre le médecin et le patient. Une disposition légale en ce sens a été introduite dans le code pénal suisse. La Constitution fédérale garantit plusieurs droits de protection

de la sphère privée. Il s'ensuit que chacun dispose du droit de décider de la circulation des données qui le concerne – de déterminer ce qu'il veut révéler de ce qui touche à sa personne. En outre, toute personne peut prétendre à être protégée contre un usage abusif de ses données personnelles. Comme tous les droits fondamentaux, ce droit d'autodétermination en matière d'information ne peut être restreint que lorsque certaines conditions relevant du droit constitutionnel sont remplies. Selon la Constitution fédérale, une telle restriction doit nécessairement se fonder sur une base légale, laquelle doit être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé.

Une table ronde

Les problèmes relatifs à la protection des données dans le système de santé attirent de plus en plus l'attention des parlementaires. Aussi craint-on que l'actuelle controverse ne puisse conduire à une perte de confiance et, partant, à une opposition croissante à l'égard des projets de cybersanté, tels que la carte de santé. C'est pourquoi l'on s'efforce de mettre sur pied une table ronde sur le thème «santé et protection des données», en vue d'une meilleure concertation entre les différents acteurs – assurances maladies, hôpitaux, médecins, personnel soignant, organisations de patients et milieux économiques.

Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence qualifie le système de santé de grand chantier en matière de protection des données.

Extrait du serment d'Hippocrate

Tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi, dans l'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas être divulgué, je le tairai et le considérerai comme un secret. (env. 400 av. J.-C.; version française de Littré)

Le secret médical

Le secret médical est en fait un secret du patient, car ce n'est pas le médecin, mais le patient qui est maître de son secret. Un médecin n'a le droit de transmettre des données que si la loi l'autorise ou si le patient y a explicitement ou tacitement consenti. Des données ne peuvent pas non plus être transmises à d'autres médecins ou personnes soignantes sans le consentement du patient. Lors de la collaboration directe entre plusieurs membres du personnel médical, le consentement du patient est considéré tacitement comme acquis pour autant que celui-ci soit informé de la collaboration et que l'échange se limite aux données vraiment nécessaires en relation avec le cas. Les patients ont en outre le droit de savoir ce que renferme leur dossier médical.

La relation médecin-patient à l'âge numérique

Les dossiers électroniques du patient ne peuvent être un succès et une plus-value que si le corps médical y souscrit et est convaincu de leur utilité. Or ils suscitent actuellement encore beaucoup de réserves, notamment parmi les médecins de famille. L'une des craintes exprimées est que cela va accroître encore le travail administratif et la documentation.

Les exigences qualitatives posées à un dossier électronique du patient sont très hautes aussi du point de vue médical. Si un médecin n'est pas sûr que les données dans le dossier d'un patient sont à jour et complètes, il ne s'y fierait guère. D'une part, le fait que des données soient ou non à jour et complètes est corrélé à des questions de responsabilité. D'autre part, il appartient à l'image que le médecin a de sa profession d'être critique et sans préjugé et de se faire sa propre idée sur l'état d'un patient ou d'une patiente. La frontière entre examens nécessaires et superflus est ainsi extrêmement difficile à tracer.

Patients «de verre» – médecins «de verre»

Si les patients craignent que leurs données ne tombent éventuellement dans de fausses mains, ils pourraient être moins ouverts à l'égard de leur médecin. La peur de devenir transparent aurait ainsi des conséquences pour le traitement. Mais des choses changent aussi pour les médecins. Un dossier électronique du patient permet de reconstituer les diagnostics et les étapes du traitement. Ce que font les médecins devient donc également toujours plus transparent. Aussi peut-on concevoir qu'ils devront justifier davantage leurs actes à l'avenir. Il faudrait donc absolument prendre en considération les conséquences possibles de cette évolution pour les patients, mais aussi celles auxquelles il faut s'attendre sur le plan juridique pour les médecins.

Il peut être utile pour le médecin de recourir à des moyens de communication modernes. Dans une étude publiée récemment dans une revue spécialisée britannique, des chercheurs montrent en effet que l'Internet et les bases de données et machines de recherche médicales peuvent être une aide précieuse pour des médecins confrontés à un tableau clinique complexe. Les experts déconseillent en revanche formellement de se fier en tant que non-spécialiste au docteur Google ou Microsoft pour établir son diagnostic. Car il faut tout le savoir spécialisé du médecin pour filtrer et interpréter correctement la multitude d'informations que recèle l'Internet.

Si un médecin n'est pas sûr que les données dans le dossier d'un patient sont à jour et complètes, il ne s'y fierait guère.

Patients individuels

A noter aussi que la relation médecin-patient n'est pas seulement une affaire d'informations. L'entretien confidentiel entre le médecin et son patient est un élément important de l'activité médicale. L'individualité des patients exige une approche individuelle. Si des informations peuvent être transférées sans problème, tel n'est pas le cas de l'investissement en termes de relation humaine entre médecin et patient. Dans nombre de situations – par exemple s'il s'agit de maladies psychiques et psychosomatiques – connaître l'environnement du patient reste indispensable pour un médecin.

Doté des nouveaux instruments de la cybersanté, le système de santé de demain tablera encore plus que celui d'aujourd'hui sur des personnes humaines compétentes et agissant en connaissance de cause. Les patientes et patients devront apprendre à utiliser les services en ligne d'un futur portail santé et leur dossier électronique du patient et décider entre autres à qui elles et ils veulent permettre d'accéder à leurs données. Les médecins, mais aussi les organisations de patients, auront à soutenir les individus en ce sens.

Le difficile partage entre intérêts individuels et sociaux

Les efforts pour maîtriser les coûts de la santé ont conduit à un accroissement exponentiel des données faisant l'objet d'évaluations systématiques. Toujours plus de données médicales sensibles et personnelles sont impliquées. Aujourd'hui déjà, des questions juridiques de protection des données se posent dans le système de santé à propos du contrôle des factures et des prestations. La loi sur l'assurance maladie, acceptée par le peuple en 1994 à une majorité de 51,8 pour cent, prévoit que les porteurs de prestations – c'est-à-dire les assurances maladies et les cantons – contrôlent les factures et la rentabilité des prestations fournies. Les assureurs ont besoin à cet effet des informations correspondantes, qui doivent être obtenues dans le respect du principe de la proportionnalité.

Médecins-conseils contestés

L'institution du médecin-conseil a été créée pour garantir les droits de la personnalité des assurés. Les médecins-conseils travaillent sur mandat d'une assurance, mais doivent garantir le secret médical et sont pour cela soumis à l'obligation de garder le secret et autonomes à l'égard de l'administration de l'assurance maladie. Ces derniers temps toutefois, l'indépendance des médecins-conseils a été mise en question à nombre de reprises. Par exemple, la Conférence des

sociétés cantonales de médecine est d'avis que le rôle des médecins-conseils devrait être réexaminé. Actuellement, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence passe toutes les assurances maladie sous la loupe, en collaboration avec l'Office fédéral de la santé publique. Cette enquête doit indiquer dans quelle mesure les assureurs respectent les dispositions en matière de protection des données.

Alors que des données individuelles sont indispensables pour le contrôle des factures, des données anonymes suffisent en général pour le contrôle de la rentabilité. Une décision publiée récemment par le Tribunal fédéral a touché à cet aspect délicat: elle obligeait un établissement médico-social à fournir des rapports de soins à une assurance maladie afin que celle-ci puisse effectuer un contrôle de rentabilité. Des préposés à la protection des données craignent maintenant que ceci n'aplanisse la voie à un flux croissant de données. Le dilemme entre la protection des données des patients et le mandat légal relatif au contrôle des prestations médicales par les assureurs ne semble pouvoir être résolu qu'en rendant les données anonymes ou en renforçant la position des médecins-conseils.

Données pour la recherche

Des données sous forme électronique fournissent des informations précieuses pour la politique de la santé et profitent ainsi à tout le monde. Les données de santé peuvent par exemple contribuer à améliorer la prévention ou la compréhension de certaines maladies. Il est habituel en recherche médicale que les données de patients ne soient évaluées que sous forme anonyme. Un codage sophistiqué permet toutefois d'identifier ultérieurement les sujets d'expérience.

Surveillance du sida

La politique fédérale en matière de sida est considérée comme un exemple réussi de compromis entre la protection de la sphère privée et les intérêts publics supérieurs. La déclaration obligatoire des infections à VIH n'a pas de caractère discriminatoire, car les données sont anonymes dès le début. Néanmoins, des connaissances pour une politique de prévention efficace peuvent en être déduites. Il a fallu cependant créer, sous la forme d'une ordonnance, les bases légales qui ont rendu ceci possible.

Des données sous forme électronique fournissent des informations précieuses pour la politique de santé et profitent ainsi à tout le monde.

Un large débat sur la cybersanté est nécessaire

Quelles applications en matière de cybersanté s'imposeront et à quoi ressembleront les dossiers électroniques du patient en 2015 – en supposant que ceux-ci soient alors effectivement introduits – est difficile à prévoir aujourd'hui. Le but doit être de tirer parti des avantages incontestés des technologies modernes d'information et communication et d'offrir en même temps aux personnes travaillant dans le système de santé des conditions aussi idéales que possible pour la pleine réussite de leur activité. Il faut considérer à cet égard les applications de cybersanté comme un moyen, et non comme un but en soi. Pour empêcher des développements socialement indésirables, il faut en outre mener un débat aussi large que possible sur l'évolution future de la cybersanté dans le système de santé.

Améliorer l'information sur les coûts et l'utilité

Du point de vue social, le rapport coût-utilité joue également un rôle. L'Union européenne a procédé en 2006 à l'analyse coût-utilité de dix applications de cybersanté dans différents pays européens. Une utilité économique positive a été constatée pour chacun des dix projets. Le temps nécessaire jusqu'à ce que l'utilité annuelle dépasse les coûts s'est révélé d'autant plus long que le projet était plus complexe. En moyenne, l'utilité cumulée ne dépassait les coûts cumulés qu'après cinq ans. Qui investit dans la cybersanté ne doit donc pas penser à court terme et doit faire preuve de patience et de persévérance. La discussion sur l'utilité effective de la cybersanté et du dossier électronique du patient devra se poursuivre – autant que possible en s'appuyant sur des exemples et expériences concrets.

La protection et la sécurité des données comptent sans doute parmi les plus grands obstacles que les applications de cybersanté doivent surmonter en Suisse. Sur le plan technique, les problèmes semblent pouvoir être résolus. Au cours des prochaines années, les exigences concrètes à remplir lors de la mise en œuvre de eHealth devront être formulées. Mais pour gagner finalement la confiance de la population, il faudra encore une bonne dose de travail de persuasion.

Lignes directrices possibles

Il faudra probablement créer, ces prochaines années, des conditions-cadres légales pour la mise en œuvre de eHealth; un débat parlementaire à ce sujet est donc en vue. Il est judicieux qu'une évaluation de fond de la cybersanté et de certaines de ses applications soit axée sur les objectifs généraux en matière de mé-

decine et de politique de la santé (de la Suisse). Les évaluations régulières de l'organe de coordination de la Confédération et des cantons, qui sont axées sur les objectifs de la stratégie eHealth du Conseil fédéral, peuvent servir de fil conducteur à cet égard, ou encore les lignes directrices qui ont été formulées dans le contexte de l'étude sur la télémédecine du Centre d'évaluation des choix technologiques TA-SWISS et peuvent être appliquées à la cybersanté. Ces objectifs dégagés de divers programmes de politique de la santé sont : l'amélioration de l'espérance de vie, la qualité de vie et l'autodétermination des patients, l'accès équitable aux soins, l'utilité pour l'économie nationale, la satisfaction des personnes soignantes ainsi que la capacité de développement et le pluralisme de la médecine.

Il est judicieux qu'une évaluation de fond de la cybersanté et de certaines de ses applications soit axée sur les objectifs généraux en matière de médecine et de politique de la santé.

Perspective du publifocus

Cette brochure d'information vise à aider les participants au publifocus à identifier les points importants accompagnant l'introduction du dossier électronique du patient, à se forger une opinion et à formuler leurs souhaits, leurs doutes et réticences, ainsi que les questions qu'ils se posent.

La stratégie nationale eHealth prévoit une utilisation accrue des technologies de l'information et de la communication dans la gestion du système de santé helvétique. En choisissant de traiter plus particulièrement du dossier électronique du patient, TA-SWISS s'occupe d'un sujet qui touche de près les patients. En effet, comme il ressort des chapitres précédents, le passage du dossier médical de la forme papier à la forme électronique ne sera pas anodin pour les assurés. L'enregistrement des données médicales sous forme électronique soulève toute une réflexion quant à la protection et à la gestion de ces données personnelles. C'est pourquoi la mise en place des différents points de la stratégie eHealth doit s'accompagner d'une responsabilisation du patient face à la gestion de ses données médicales. Le publifocus organisé par TA-SWISS vise à recueillir l'avis, mais aussi les craintes et les espoirs des citoyennes et citoyens suisses au sujet d'un thème qui les touche de très près.

Le publifocus est une méthode de dialogue mise au point par TA-SWISS dans le but de traiter, sous forme de débat et à un stade précoce, des possibles conséquences du progrès technique. Il se compose d'une série de séances de discussion réunissant chacune une quinzaine de personnes choisies au hasard pour débattre d'une technologie pouvant prêter à controverse. Les séances durent chacune quatre heures et sont modérées et consignées dans un procès-verbal par des professionnels. Elles débutent par de courts exposés faits par des spécialistes du domaine dans le but de faciliter l'amorce des débats. Environ un mois avant ces

séances, les participants reçoivent une brochure d'information présentant le thème traité dans un langage compréhensible, – dans le cas présent, un aperçu des avantages et des risques liés à l'introduction du dossier électronique du patient – en veillant à un bon équilibre entre les opinions contradictoires.

Amélioration des prestations de soin grâce au dossier électronique du patient, protection des données médicales conservées et transmises sous forme électronique, financement et responsabilisation du patient par rapport à ses données médicales ; tels sont les thèmes principaux abordés lors des soirées du publifocus « eHealth et le dossier électronique du patient ».

Par la suite, le fruit de ces discussions est rassemblé dans un rapport destiné à l'information du Parlement et du public intéressé. Les résultats du publifocus n'ont aucune prétention à la représentativité nationale. Ils n'en sont pas moins un reflet de l'appréciation de la population et donnent aussi des indications sur d'autres domaines qu'il serait judicieux de traiter.

Matériaux / publications

Stratégie eHealth: voir informations sur Internet

Sélection de lois

(voir aussi: www.admin.ch/ch/f/rs/index.html)

La protection de la sphère privée est garantie en Suisse par l'article 13 de la Constitution fédérale. Selon l'alinéa 2, toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.

Le secret professionnel de divers groupes de professions – notamment des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes, ainsi que de leurs auxiliaires – est fixé à l'art. 321 du code pénal suisse.

L'art. 3 de la loi sur la protection des données qualifie les données personnelles sur la santé de sensibles. Il ressort de l'art. 4 que toute collecte de données personnelles doit être licite et leur traitement effectué conformément au principe de la proportionnalité. Et que de telles données ne doivent être traitées que dans le but indiqué lors de leur collecte, prévu par une loi ou ressortant des circonstances.

La loi sur l'assurance maladie stipule à l'art. 42 que le fournisseur de prestations doit remettre une facture compréhensible et transmettre toutes les indications nécessaires pour vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. L'assureur peut exiger un diagnostic précis ou des renseignements supplémentaires. Le fournisseur de prestations est fondé, ou astreint si l'assuré le demande, à ne fournir les indications d'ordre médical qu'au médecin-conseil de l'assureur. L'art. 57 fixe les exigences posées aux médecins-conseils ainsi que la tâche et la position de ces derniers au sein des assurances. L'art. 56 stipule que le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.

Diverses dispositions sur les droits et devoirs des patients sont réglées dans le cadre de lois cantonales, par exemple celles concernant l'obligation d'archiver des informations de patients.

Informations complémentaires sur Internet et publications

Suisse:

La stratégie nationale eHealth

Peut être consultée sous www.bag.admin.ch ou directement sous www.ehealth.admin.ch

Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé:

www.gdk-cds.ch/275.0.html

Projet «Rete sanitaria» au Tessin

www.retesan.ch

Europe:

Union européenne: www.ehealthnews.eu

Danemark: www.sundhet.dk

Autriche: www.arage-elga.at, www.chipkarte.at

Protection des données:

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence:

www.edoeb.admin.ch

Les commissaires suisses à la protection des données:

www.privatim.ch

Brochure «Votre dossier médical – vos droits»

http://www.privatim.ch/content/pdf/PRIVATIM_Dossier-medical_F.pdf

Technologies de l'information et de la communication:

Site Internet de la commission des technologies de l'information et de la communication de l'Académie suisse des sciences techniques:

<http://ict.satw.ch/>

Centre d'évaluation des choix technologiques TA-SWISS

En activité depuis 1992, TA-SWISS n'a cessé depuis lors d'évaluer les conséquences de nouvelles technologies et de conseiller le Parlement et le Conseil fédéral par anticipation en matière de sciences et de technologies. Il réalise notamment des études scientifiques pour cerner les tendances évolutives de la biomédecine, des technologies de l'information et des nanotechnologies. Il recourt par ailleurs à des méthodes participatives – dont relèvent les publifoci «eHealth et le dossier électronique du patient», «Nanotechnologies – Leur importance pour la santé et l'environnement » ou «Péages routiers» – pour inclure de simples citoyennes et citoyens dans les débats de société. TA-SWISS est rattaché aux Académies suisses des sciences.

publifocus «eHealth et le dossier électronique du patient»

Comité de patronage

- Office fédéral de la communication (OFCOM)
Bureau de coordination Société de l'information
www.infosociety.ch
- Académie suisse des sciences médicales (ASSM)
www.samw.ch
- Académie suisse des sciences techniques (ASST)
www.satw.ch
- Centre d'évaluation des choix technologiques (TA-SWISS) www.ta-swiss.ch

Groupe d'accompagnement

- **Dr. Rosmarie Waldner**, comité directeur de TA-SWISS, journaliste scientifique, Zürich (Présidente du groupe d'accompagnement)
- **Dr. Hermann Amstad**, Secrétaire général, Académie suisse des sciences médicales (ASSM), Bâle
- **Dr. iur. Bruno Baeriswyl**, comité directeur de TA-SWISS, Préposé cantonal à la protection des données, Zürich
- **Dr. Iva Bolgiani**, Collaboratrice au département cantonal de la santé du Tessin, Université de Genève
- **Prof. Dr. Alberto Bondolfi**, Dépt. Interfacultaire d'éthique, Université de Lausanne
- **Fritz Britt**, Directeur, Santé Suisse, Soleure
- **Prof. Dr. Luca Crivelli**, Directeur, Net-MEGS, Université de Lugano
- **Pia Ernst**, Directrice, SPO Patientenschutz, Zürich
- **Dr. Max Giger**, Membre du comité central, Fédération des médecins suisses (FMH), Berne
- **Edith Graf-Litscher**, Nationalrätin, Présidente Patientenstelle Ostschweiz
- **Prof. Olivier Guillod**, Directeur, Institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel
- **Markus Nufer**, Manager of Governmental Programs, IBM Suisse, Zürich
- **Dr. Michel Roulet**, Chef de projet eHealth, Académie suisse des sciences techniques (ASST), Zürich
- **Andrea Nagel**, Cheffe de projet eHealth, Office fédéral de la santé publique (OFSP), Berne

- **Ka Schuppisser**, Coordinatrice au bureau Société de l'information, Office fédérale de la communication (OFCOM), Bienne
- **Walter Stüdeli**, Directeur de eCH, eGovernment-Standards, Zürich
- **Ann Schwarz**, Rédactrice, Tages-Anzeiger, Zürich
- **Hanspeter Thür**, Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), Berne

Direction du projet

- **Dr. Sergio Bellucci**, Centre d'évaluation des choix technologiques, (TA-SWISS), Berne

Assistante de projet

- **Nadia Ben Zbir**, Centre d'évaluation des choix technologiques, (TA-SWISS), Berne

Impressum

Nos données de santé en réseau, publifocus eHealth
et le dossier électronique du patient.
TA-SWISS, Berne, 2008

TA-P10/2008

Auteur: Lukas Denzler, Journaliste, Zürich

Rédaction: Susanne Brenner, Nadia Ben Zbir,
TA-SWISS, Berne

Traductions: Dr. Jean-Jacques Daetwyler, science-
press, Berne (f), Giovanna Planzi, Minusio, (i)

Layout et photographies: Hannes Saxer, Berne

Impression: Office fédéral des constructions et de la
logistique

Indications sur les photographies

1 Seringues, 2 Commandes de lit, 3 Poignée de lit,
4 Ootoscope, 6 Flacons-ampoules, 9 Poche de per-
fusion, 10 Lit d'hôpital, 12 Stéthoscope, 13 Ampoules,
14 Thermomètre, 15 Marteau reflexes, 16 Stéthoscope,
19 Balle de gymnastique

Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung
Centre d'évaluation des choix technologiques
Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche
Centre for Technology Assessment

SATW

Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften
Académie suisse des sciences techniques
Accademia svizzera delle scienze tecniche
Swiss Academy of Engineering Sciences

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral de la communication OFCOM